

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA

Gafurova Dilnoza Salohiddinovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14353625>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kreativlik, kreativlik sifatlari, g‘arb va sharq olimlarining kreativlikka oid qarashlari, nazariyalari, maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish zaruriyati, kreativ tafakkurni rivojlantirishning muammosi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: bola shaxsi, kreativlik, kreativlik sifatlari, kreativ fikrlash, STEAM texnologiyasi, kreativ tafakkurni rivojlantirishning muammosi.

So‘nggi yillarda maktabgacha ta’limni rivojlantirishga doir bir qancha normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. Ularda sohada o‘z yechimini kutayotgan vazifalar aniq ko‘rsatildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish” kabi vazifalar belgilangan. [1] Qarorda keltirilgan vazifalar tahlili tadqiqot mavzusining dolzarbligini asoslaydi. Tadqiqotimizning asosiy konsepsiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarni kreativlikni rivojlantirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish metodikasini takomillashtirishda innovatsion va integratsion yondashuvning ustuvorligi bilan tavsiflanadi.

Kreativlik shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo‘lib, u o‘zida muayyan yangiliklarni aks ettirishi va ma’lum amaliy qiymatga ega bo‘lishi lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning muammosi ko‘pgina pedagog va tadqiqotchilarni qiziqtirgan muammo sifatida uzoq yillardan buyon o‘rganilib kelinmoqda. Emebaylning fikricha, kreativlik muayyan soha bo‘yicha o‘zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko‘nikmalarga ham ega bo‘lish demakdir. G‘arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negizida noan‘anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil – mutoyiba tuyg‘usi va erkinlik mavjud bo‘lishiga e‘tiborni qaratadilar. Sharqliklar esa, aksincha, kreativlikni ezgulikning qayta tug‘ilish jarayoni, deb tushunadilar. Garchi g‘arblik va sharqliklarning kreativlik borasidagi qarashlari turlicha bo‘lsa-da, biroq, har ikki madaniyat vakillari ham mazkur sifat va unga egalikni yuqori baholaydilar.

Kreativlik muayyan bosqichlarda izchil shakllantirib va rivojlantirib boradi. Bolaning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg‘ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo‘ladi. Maktabgacha yosh davri ijodiy faol shaxsni shakllanishi uchun eng samarali davri, chunki aynan mana shu davrda psixik jarayonlar intensiv o‘zgarishlar kechadi va shaxsiy fazilatlar rivojlanadi. Maktabgacha ta’lim jarayonida kreativlikni rivojlantirish bolalarning turli faoliyatlari orqali, masalan, kommunikativ, amaliy o‘yinlar yordamida amalga oshadi. Tadqiqot muammosini o‘rganish jarayonida kreativlikka oid nazariyalarni tahlil qildik.

K.Robinson “kreativlik bu o‘z qiymatiga ega original g‘oyalar majmuidir”- deb ta’riflaydi [8]. Bolalarni ta’lim-tarbiya jarayonida muammoni yechishga yo‘naltirish zarur. Natijada ularda shaxsiy pozitsiyasini himoya qilish malakasi shakllanadi. Shaxsiy hayotida mustaqil fikrlash kompetensiyasiga ega bo‘ladi.

J.Gilfordning fikricha, “divergent tafakkur turli yo'nalishlarda yuzaga keladigan va muammoni turli usullar bilan hal qilish imkonini beradigan, kutilmagan xulosalar va natijalarga olib keladigan fikrlash turi. Konvergent fikrlash esa muammolarni hal qilishning barcha mavjud usullarini tahlil qilishga, ulardan faqat bittasini to'g'ri tanlashga qaratilgan. Konvergent fikrlash muammoning ilgari ma'lum bo'lgan ahamiyatsiz yechimiga qaratilgan, divergent fikrlash muammo hali aniqlanmagan, uni hal qilishning oldindan taklif qilingan, o'rnatilgan usuli bo'lmaganida namoyon bo'ladi. Konvergent fikrlash aqlni, divergent ijodkorlikni belgilaydi”[6]. Kreativlik tarkibiga divergent fikrlashdan tashqari, o'zining tajribalari davomida yuqori natijalarga erishish kiradi.

E.P.Torrens kreativlikka oid nazariyasi quyidagicha:

Olim fikrlashning moslashuvchanligi, muammolarga sezgirlik, o'ziga xoslik topqirlik, ularni yechishda konstruktivlik kabilarni tahlil qilgan. Uning ilmiy tadqiqotlarida muammo yoki ilmiy farazni ilgari surish, farazni tekshirish va o'zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash, muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni paydo bo'lishi ko'rsatib o'tilgan [9]. Olimning g'oyalarni tasdiqlagan holda maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni shakllantirishning muhim elementlariga izlanuvchanlik, yaratuvchanlik, ijodkorlik, fantaziya, nostandart tafakkur kabilarni kiritish mumkin.

Bolalarda kreativlik ko'nikmalarini shakllantirishda ijodiy tafakkur muhim o'rin egallaydi. O'quv-tarbiyaviy jarayonlarda bolalarni bitta muammoni turlicha yo'llar bilan yechishga yo'naltirish, ularning jodiy faolligini oshiradi, intellektual, axloqiy barkamol qilib tarbiyalashga ta'sir qiladi. Mulohaza yuritish, fikrlash usullarini o'rganish, to'g'ri xulosalar chiqarish esa kasbiy kreativ ko'nikmani shakllantirishga asos bo'ladi.

P.Drappi tomonidan kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash ekanligi asoslangan. Uning ta'kidlashicha “har tomonlama fikrlash bolalardan o'quv topshirig'i va vazifalarni bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni talab etadi. Mushohada yuritish va har tomonlama fikrlash kreativlikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi”.

U shaxsda kreativlik sifatlari tarkibiga quyidagilarni kiritishni tavsiya etadi:

- kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish;
- tarbiyalanuvchilardagi fikrlash ravonligi, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarni shakllantirish;
- amaliy kreativ harakat ko'nikmalarini rivojlantirish;
- kreativlikni shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi kontrsuggestiv, tezaurus va interaksion omillarni bartaraf etish orqali ulardagi interfaollik va muloqotchanlikni rivojlantirish;

- kreativ ishlanmalardan foydalanish bolalarni qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishga yo`naltirilgan ilg`or tajribalar, ixtirolar, texnologiyalarni izlab topish va amaliyotga tadbiiq etish [4]. Tarbiyachi bolalarga o`quv topshiriqlarini bajarish jarayonida muammolar yechimini topishga undaydi, uning ko`magida eng maqbul natijani kafolatlovchi yechim tanlab olinadi.

D.Veksler kreativlik haqida quyidagi mulohazalarni bildiradi: kreativlik-shaxsni bir muammo yoki masala yuzasidan birdaniga bir nechta yechimlar topishga undaydi, bir qolipda va zerikarli fikrlashdan farq qilib, voqea-hodisalar mohiyatini anglagan holda uzviy bog`liqligini tushunish, yangi g`oyalarni shakllantirishdan iborat. Tarbiyalanuvchilarda kreativlikni shakllantirishda psixologik va ijtimoiy omillar ta`sir qiladi. Psixologik omillar sirasiga individual xususiyatlar, motivatsiya muhim o`rin egallaydi. O`quv-tarbiya jarayonida bolalarning ijodiylik faollashadi, ularda hissiy-irodaviy kuch, o`ziga bo`lgan ishonch “MEN” konsepsiyasi rivojlanadi. Ijtimoiy omil ta`lim oluvchilarni o`quv faoliyatiga undashda juda muhimdir, chunki ijtimoiy motivlar ularda faoliyatga ijobiy munosabatni yuzaga keltiradi. Kreativlik negizida noan`anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil-mutoyiba tuyg`usi va erkinlik mavjud bo`lishiga e`tibor qaratadi. Bolalar kuzatuvlar asosida xulosa qiladi va umumlashtiradi, rasmlar bo`yicha ketma-ketlikni saqlagan holda fikr yuritadi, mulohaza qiladi.

L.B.Yermolayeva tasavvur ijodiy-produktiv jarayon bo`lib, kreativlikni aniq namoyon bo`lishi bilan belgilanishini asoslaydi. Ijodiy tafakkurni rivojlanishi idrok kanallarini faollashuviga olib keladi, psixologik inersiyani pasaytirish, turli narsa va hodisalarni turlicha qarashlar asosida tasavvur qilish, ijodiy g`oyalarni saralash, ijodiy ishlarni baholash mezonlari bilan tanishtirish muhimligini ilgari suradi [5; 166–167-b]. Bolalarda atrof olam bilan tanishtirish mashg`ulotida sinash va xatolarni tahlil qilish yo`li bilan amaliy vazifalar yechimini topishga harakat qiladi, obyektlarni tizimga soladi. Bu esa ularda kreativlik ko`nikmasini rivojlantiradi.

T.A.Barisheva kreativlik ijodiy jarayon sifatida bir qator bosqichlardan iborat ekanligini asoslaydi, ya`ni:

1-bosqich. Sensor, hissiy intellektual tajriba to`planadi.

2-bosqich. Taqlid qilish, ijodiy xulq-atvor sifatleri, ijodiy faoliyat usullarini o`zlashtirish shaklida namoyon bo`ladi.

3-bosqich. Texnologik tajribani rivojlantirish va kengaytirish. Tajriba asosida o`z imkoniyatlari nuqtai nazaridan “Men” konsepsiyasini rivojlantirish, yaratuvchilik pozitsiyasini namoyon qilish amalga oshiriladi.

4-bosqich. Transformatsiya, bolalarning shaxsiy xususiyatlari, imkoniyatlari va ehtiyojlarining kengayishiga muvofiq yangi tajribani izlashi, ularni o`z faoliyatida qo`llash uchun o`zgartirishi va moslashtirishi, ma`lum darajada ularga yangi elementini qo`shishni o`z ichiga oladi.

5-bosqich. Kreativ fikrlashni rivojlanishi, ijodkorlikning psixologik tuzilishini anglash, tushunish, uni uyg`unlashtirish, ijodiy faoliyatni individuallashtirish jarayonlarini qamrab oladi [3;29-b]. Kreativlik bola iqtidorining muhim omili sifatida ham aks etadi. Shaxs kreativligining rivojlanishida ta`limiy va ijtimoiy muhit, shuningdek, shaxslararo munosabat va shart-sharoitlar alohida ahamiyat kasb etadi.

G.Altshuller[1], V.V.Utemov[10]larning nazariyalarida kreativlik qarama-qarshiliklar, muammoli vaziyatlarni bartaraf etish imkoniyati deb asoslangan. Bolalarga elementar matematika, tabiat bilan tanishtirish, atrof dagi olam mashg`ulotlarida faollik, ijodkorlik qobiliyati, evristik izlanish, reproduktivlik, ijodiy o`yinlar vositasida rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim jarayoni samaradorligi bola va tarbiyachining o'zaro muvaffaqiyatli hamkorligi, o'qitishning innovatsion shakl, metod va vositalarini to'g'ri tanlashga bog'liq, bu esa bolalarni kreativ fikrlashga yo'naltiradi.

Olimlarning nazariyalariga tayangan holda kreativlikning asosiy sifatlarini tavsiflaymiz. Kreativlik bu yangilik yaratish, shaxsiy qobiliyat, ijtimoiy kontekst, ijodiylikni shakllantiruvchi talablar, muammo yechimini topishga qaratilgan jarayon. Kreativ jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bolalarning mustaqilligi, berilgan topshiriqni to'g'ri va optimal yechimini topa olishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalarda kreativ ko'nikmalar ularning ijodiy ishlarida, tasviriy faoliyat jarayonida, bayram ertaliklarida namoyon bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirishning qator usullari mavjud. Bunda mashg'ulot jarayonida turli o'yinlardan foydalaniladi. Mashg'ulotni samarali o'tkazish o'z navbatida tarbiyachi pedagogga bog'liqdir.

U.T.Jumayevning ilmiy tadqiqot ishida mashg'ulotlarda "kreativlik yo'l xaritasi"ga ko'ra quyidagi to'rtta yo'nalish bo'yicha harakatlanishi va ulardagi harakatlar pedagoglarning kreativligini ifodalovchi belgilar ekanligi asoslangan. Ya'ni, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini namoyon etish; mashg'ulotlarni qiziqish bilan o'zlashtirishga rag'batlantiruvchi strategiyalardan foydalana olish; innovatsion yondashuv va pedagog masalalarining yechimini topishga kreativ yondashish; kutiladigan natija. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishda rasm chizish, loyihalash, modellashtirish, shuningdek, bolalar faoliyatining o'yin, dramatisatsiya kabi turlaridan muvaffaqiyatli foydalanish mumkin [7;26-29 b]. Kreativ tafakkurga ega bo'lgan bola mashg'ulotlarni tez o'zlashtirish, berilgan har bir ta'limiy va tarbiyaviy ta'limotlarni tezda ilg'ab oladilar va hayotga tatbiq etish xususiyatiga ega bo'ladilar.

Maktabgacha yoshdanoq kreativ fikrlay oladigan bolalar kelajakda buyuk inson bo'lib, yetishadilar va o'z navbatida kelajakda vatani ravnaqiga o'z hissalarini qo'shadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8 mayda PQ-4312-son qarori.
2. Altshuller G. Nayti ideyu: Vvedeniye v TRIZ - teoriyu resheniya izobretatelskix zadach. Nauchnaya literatura.M.: 2024-247 s
3. Barisheva T.A. Kreativnost. Diagnostika i razvitiye: Monografiya. SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gersena, 2002.-129s
4. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). Alexandria-Virginia, USA: ASCD, 2014. p. 414.
5. Yermolayeva-Tomina L. B. Problemi razvitiya tvorcheskix sposobnostey: po materialam zarubejnix issledovaniy // Voprosi psixologii. 2011. – № 5. – S. 166–176..
6. Gilford Dj. Tri storoni intellekta. Psixologiya mishleniya. Pod redaksiyey A.M.Matyushkina. M.: Progress, 1965. 446-447 s.
7. Jumayev U.T. Kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bollarda estetik tafakkurni rivojlantirish "Ekonomika i sotsium" nauchnoye elektronnoye izdaniye. 2022. -№6(97)-26-29 s.
8. Robinson K. Out of Our Minds. Learning to be Creative. Capstone. 2017-344 r.
9. Torrens E.P. Teoreticheskiye osnovi psixologicheskoy diagnostiki kreativnosti. M.: 1998-345 s.

10. Utemov V.V., M. M. Zinovkina, P. M. Gorev. Kreativnaya pedagogika: uchebnoye posobiye dlya vuzov . 2-ye izd., ispr. i dop. Moskva : Izdatelstvo Yurayt, 2024.- 237 s.
11. Salokhiddinova G. D. Use of Steam Technology in Forming Creative Skills of Preschool Children //American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769). – 2023. – T. 1. – №. 9. – С. 209-212.
12. Gafurova Salokhiddinova D. ADVANTAGES OF USING STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION. – 2023.